

ШОС КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И РОСТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Максумова Комила

Магистрант направления Международных отношений и Мировой политики,
Ташкентский государственный университет Востоковедения

E-mail: kamilaa.mk99@gmail.com

Аннотация: Данная статья посвящена анализу роли Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в обеспечении безопасности, экономического роста и интеграции стран Центральной Азии. Рассматриваются геополитические предпосылки создания организации, её реакция на современные вызовы, такие как терроризм и экстремизм, а также участие в экономических инициативах. Особое внимание уделяется саммиту ШОС в Самарканде (2022), который стал важным шагом в углублении сотрудничества и цифровой трансформации региона. ШОС рассматривается как ключевой механизм стабилизации и развития Центральной Азии в условиях глобальных изменений.

Ключевые слова: ШОС, Центральная Азия, региональная безопасность, экономическое сотрудничество, интеграция, геополитика, Самаркандский саммит, Евразия.

SCO AS AN INSTRUMENT OF REGIONAL STABILITY AND GROWTH IN CENTRAL ASIA

Maksumova Komila

Master's student in International Relations and World Politics,
Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: kamilaa.mk99@gmail.com

Abstract: This article analyzes the role of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) in ensuring security, economic growth, and integration among the countries of Central Asia. It explores the geopolitical prerequisites for the organization's formation, its response to modern challenges such as terrorism and extremism, and its involvement in economic initiatives. Special attention is given to the SCO Summit in Samarkand (2022), which marked a significant step toward deeper cooperation and digital transformation in the region. The SCO is viewed as a key mechanism for stabilizing and developing Central Asia amid global changes.

Keywords: SCO, Central Asia, regional security, economic cooperation, integration, geopolitics, Samarkand Summit, Eurasia.

SHHT MARKAZIY OSIYODA MINTAQAVIY BARQARORLIK VA O'SISH VOSITASI SIFATIDA

Maksumova Komila

Xalqaro munosabatlar va jahon siyosati yo'nalishi magistranti,
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: kamilaa.mk99@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola Markaziy Osiyo mamlakatlarining xavfsizlikni ta'minlash, iqtisodiy o'sish va integratsiyalashuv jarayonlarida Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHHT)ning rolini tahlil qiladi. Unda tashkilotning yaratilishiga olib kelgan geosiyosiy omillar, terrorizm va ekstremizm kabi zamonaviy tahdidlarga nisbatan reaksiyasi, shuningdek iqtisodiy tashabbuslardagi ishtiroki ko'rib chiqiladi. Ayniqsa, 2022-yilda bo'lib o'tgan Samarqand sammitiga alohida e'tibor qaratilib, u mintaqaviy hamkorlik va raqamli transformatsiyani

chuqurlashtirishdagi muhim qadam sifatida baholanadi. SHNT global o'zgarishlar sharoitida Markaziy Osiyoni barqarorlashtirish va rivojlantirishning asosiy mexanizmi sifatida qaraladi.

Kalit so'zlar: SHNT, Markaziy Osiyo, mintaqaviy xavfsizlik, iqtisodiy hamkorlik, integratsiya, geosiyosat, Samarqand sammiti, Yevroosiyo.

ВВЕДЕНИЕ

Центральная Азия, включающая Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, является стратегически важным регионом, обладающим богатыми природными ресурсами и расположенным на перекрестке интересов ведущих мировых держав. С момента обретения независимости в начале 1990-х годов государства региона стремились обеспечить собственную безопасность и стимулировать экономическое развитие через участие в различных международных организациях. Одной из таких структур стала Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), образованная в 2001 году с целью укрепления региональной безопасности и расширения сотрудничества между странами-участницами. Процесс становления ШОС происходил на фоне значительных изменений в системе международных отношений, характерных для конца XX века. К таким изменениям относятся завершение холодной войны и перераспределение глобального баланса сил, появление новой геополитической конфигурации в Евразии и формирование новых центров влияния, а также активизация процессов глобализации и регионализма. Кроме того, в этот период произошло изменение восприятия международным сообществом традиционных угроз, включая усиление терроризма, экстремизма и сепаратистских движений[1].

В тот сложный период потребность в институционализированном региональном сотрудничестве молодых независимых государств Центральной Азии в противодействии многогранным, во многом незнакомым угрозам и проблемам была вполне понятной. В данном контексте возникновение ШОС явилось прямым результатом усилий по обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии. Четыре из пяти молодых республик бывшего СССР — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан стали членами многосторонней структуры, включающей в себя такие крупные державы, как Россия и Китай.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОД

Существующая литература по теме ШОС и Центральной Азии охватывает широкий спектр вопросов, включая безопасность, экономику и геополитику. Исследования подчеркивают роль ШОС как платформы для сотрудничества между странами региона и крупными державами, такими как Китай и Россия. Методологически статья опирается на анализ официальных документов ШОС, статистических данных, а также научных публикаций, посвященных региональной политике и международным отношениям.

ОБСУЖДЕНИЕ

Одной из основных целей ШОС является обеспечение региональной безопасности. В этом контексте организация активно борется с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, что особенно актуально для стран Центральной Азии, сталкивающихся с этими угрозами. Создание Региональной антитеррористической структуры (РАТС) в Ташкенте стало важным шагом в координации усилий по обеспечению безопасности в регионе.

ШОС превратилась в одну из крупнейших трансрегиональных организаций. Государства-члены в совокупности располагают огромной мощью в политическом, экономическом, военном и демографическом плане:

- четыре государства - члена ШОС (РФ, КНР, Индия и Пакистан) имеют статус ядерной державы; кроме того, Россия и Китай - постоянные члены Совета Безопасности ООН;
- в странах ШОС проживает почти половина населения мира;
- общее пространство ШОС занимает 60% территории Евразии;
- совокупный объем ВВП государств — членов ШОС составляет около 23% мирового ВВП[2].

Будущее направление развития ШОС во многом будет зависеть от того, как сложатся отношения между её ведущими участниками — Россией, Китаем и Индией. Встает вопрос: сможет ли трехстороннее сотрудничество в формате RIC (Россия — Индия — Китай) прийти на смену прежнему союзу Москвы и Пекина, который ранее играл роль основного двигателя институционального укрепления организации.

ШОС также играет значительную роль в экономическом развитии Центральной Азии. Китай, как один из ведущих членов организации, активно инвестирует в инфраструктурные проекты в регионе в рамках инициативы “Один пояс, один путь”. Это способствует улучшению транспортной связности и торговых отношений между странами ШОС. Например, в Узбекистане действуют более 2000 предприятий с участием китайского капитала, что свидетельствует о глубокой экономической интеграции.

Региональная интеграция и геополитика. ШОС способствует укреплению региональной интеграции в Центральной Азии, предоставляя платформу для диалога и сотрудничества между странами региона. Организация также служит инструментом балансировки влияния внешних акторов, таких как США и ЕС, в регионе. Однако расширение ШОС за счет включения новых членов, таких как Индия и Пакистан, создает дополнительные вызовы для внутренней согласованности и эффективности организации.

Влияние на региональное сотрудничество, экономику и безопасность. Саммит ШОС в Самарканде, прошедший в 2022 году существенно повысил интеграционные процессы в Евразии, усилив роль Центральной Азии как «географического ядра» ШОС[3].

Принятые документы и инициативы ориентированы на конкретные шаги по расширению экономического взаимодействия: от создания совместных промышленных цепочек и единого пространства торговли и инвестиций до развития инфраструктуры и транзитных коридоров. Так, совместное обсуждение «Термез–Мазари-Шарифа–Кабул–Пешавар» трансафганского коридора в преддверии саммита подчеркивает стремление связать Центральную и Южную Азию через Афганистан, что в перспективе может радикально изменить логистические потоки региона. Предложение организовать альянс индустриальных зон ШОС и ежегодную торговую ярмарку нацелено на снятие барьеров и усиление локализации производства. Принятые программы по цифровой грамотности, искусственному интеллекту, телемедицине и «умному» сельскому хозяйству создают основу для технологической кооперации и диверсификации экономик стран Центральной Азии. Расширение использования национальных валют в расчётах укрепляет финансовую стабильность и снижает зависимость от доллара[4].

В итоге Самаркандский саммит расширил рамки регионального сотрудничества, задействовав новые механизмы и темы. По словам узбекского лидера, этот форум «открывает очередную страницу истории успеха ШОС»[5], объединяя усилия стран Евразии. Для Центральной Азии саммит стал платформой для закрепления статуса региона-катализатора интеграции: при активной поддержке проектов, связанных с транспортом, энергетикой и торговлей, участники рассчитывают на ускорение экономического развития и усиление коллективной безопасности в регионе.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ показывает, что ШОС оказывает значительное влияние на Центральную Азию в различных сферах:

В сфере безопасности организация способствует координации усилий по борьбе с общими угрозами.

Экономическое сотрудничество в рамках ШОС способствует развитию инфраструктуры и торговых связей.

ШОС предоставляет платформу для региональной интеграции и укрепления политического диалога.

Саммит ШОС в Самарканде 2022 года стал ключевым событием в региональной политике, отразившим растущую значимость Центральной Азии в архитектуре евразийской безопасности и экономического сотрудничества.

В контексте Центральной Азии саммит стал платформой для активного выражения позиций государств региона.

Казахстан подчеркнул роль ШОС как модели ненасильственного многостороннего взаимодействия. Кыргызстан и Таджикистан акцентировали внимание на вопросах безопасности, транспортных коридорах и борьбе с терроризмом. Туркменистан продемонстрировал готовность к сближению с ШОС, несмотря на сохраняемый статус нейтралитета.

В экономическом аспекте сделан акцент на развитие взаимной торговли, транспортной инфраструктуры, продовольственной безопасности, а также на внедрение цифровых и инновационных решений в сферы здравоохранения, сельского хозяйства и образования. Принятые документы в этих направлениях обеспечивают основу для практического взаимодействия и диверсификации региональных экономик.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Центральная Азия (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) представляет собой стратегически важный регион с богатым природным ресурсным потенциалом (включая крупные запасы нефти и газа) и выгодным геополитическим положением[6].

Сразу после обретения независимости страны региона стремились обеспечить безопасность и устойчивое развитие через активное участие в международных объединениях, о чём свидетельствуют совместные усилия по укреплению региональной стабильности Шанхайской организацией сотрудничества, созданная в 2001 году.

Центральная Азия фактически является географическим ядром ШОС: четыре республики региона (кроме Туркменистана) активно участвуют в её деятельности, что проявляется в крупных совместных инфраструктурных проектах (газопроводы, транспортные коридоры, энергетические объекты и т.д.) .

Особое значение имел саммит ШОС в Самарканде (2022): в его рамках лидерами были подписаны рекордные 44 документа (планы, программы и концепции) по логистике, экономике, цифровой трансформации.

Таким образом, ШОС выступает важной платформой евразийской интеграции – она позволяет странам региона координировать внешнюю политику и выстраивать баланс внешних влияний (включая США и ЕС), одновременно стимулируя развитие транспортной инфраструктуры, технологий и торговли

ШОС демонстрирует растущую значимость для Центральной Азии как механизм сотрудничества, который укрепляет безопасность и стимулирует экономическое развитие региона, превращая его в более интегрированное и устойчивое «геополитическое ядро» Евразии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рахматулла Нурымбетов. Роль ШОС в современных международных отношениях: взгляд из Узбекистана//Журнал: Международная жизнь – 2021. – С. 2.

2. 20 июня 2006. Соглашение между государствами – членами ШОС о Региональной антитеррористической структуре. http://www.ecrats.com/content_rus/docs/23.02.06.html
3. Монография / С. Е. Нарышкин [и др.]; отв. ред. Т. Я. Хабриева//БРИКС: контуры многополярного мира; Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – М.: Ин-т законодательства и сравн. правоведения: Юриспруденция, 2015. – 295 с. Воробьев В. Россия: внешняя политика//Российская газета от 16 мая 2008 г.
4. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 2022. Источник: <https://president.uz/ru/lists/view/554>
5. Самаркандский саммит ШОС: диалог и сотрудничество во взаимосвязанном мире. 2022. Источник: <https://president.uz/>
6. Хартия Шанхайской организации сотрудничества. Санкт-Петербург, 7 июня 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации от 23 октября 2006 г. N 43 ст. 4417.
7. Baasankhuu Suren. Regional security: the current situation and future trends in central Asia. 2023. – P. 12.

